

EDN BXSSKD

DOI 10.5281/zenodo.16564056

УДК 631.31

Соболевский И. В.¹, Куклин В. А.^{1,2}, Евдокимов В. Н.¹, Голиков И. В.¹,
Исмаилов Я. Н.¹

**ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КОМБИНИРОВАННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО АГРЕГАТА
СИСТЕМЫ «КОМПАКТОР»**

¹ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»;

²ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»

Реферат. Одним из важных секторов народного хозяйства является сектор овощеводства. По данным статистики, за последние годы в Республике Крым наблюдается сокращение посевных площадей под овощные культуры. Это связано с низким уровнем механизации технологий возделывания овощных культур и сложностью качественной подготовки почвы под посев, так как обработка почвы проводится на глубину заделки семян (3–5 см). Наиболее качественно обрабатывают почву на данной глубине импортные комбинированные культиваторы «Компактор». Распространение данных культиваторов в хозяйствах сдерживается дороговизной их эксплуатации, поэтому разработка отечественных комбинированных культиваторов, обеспечивающих качественную предпосевную подготовку почвы под овощные культуры на глубину до 5 см, является актуальной задачей. Цель исследований – теоретическое обоснование энергетических параметров комбинированного почвообрабатывающего агрегата системы «Компактор». Исследования выполнены в отделе механизации производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2025 г. Теоретически обоснованы тяговые сопротивления отдельных секций рабочих органов культиватора, составлено общее уравнение величины тягового сопротивления агрегата. На основании полученных закономерностей построены графики зависимости тягового сопротивления от скорости движения для трех значений глубины обработки, а также определен рекомендуемый тяговый класс тракторов, агрегируемых с данным культиватором. Тяговое сопротивление агрегата на основном диапазоне глубин обработки почвы 0,04–0,08 м и рабочих скоростей 8–12 км/ч изменяется в диапазоне от 42745 Н до 54087 Н. На основании полученных данных по тяговому сопротивлению почвообрабатывающего агрегата КП-7,2 определено, что комбинированный агрегат необходимо агрегатировать с тракторами тягового класса 5 т.с. Проведена сравнительная оценка культиваторов отечественного и зарубежного производств по удельной мощности, необходимой для их работы. По результатам оценки выявлено, что комбинированный агрегат обладает наименьшими значениями необходимой минимальной и средней удельной мощности, составляющими соответственно 23 л.с./м и 28,45 л.с./м.

Ключевые слова: комбинированный агрегат, «Компактор», гребенка, планчатый каток, выравниватели, кольчато-шпоровый каток, планка.

Для цитирования: Соболевский И. В., Куклин В. А., Евдокимов В. Н., Голиков И. В., Исмаилов Я. Н. Обоснование энергетических параметров комбинированного почвообрабатывающего агрегата системы «Компактор» // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 262–273. EDN: BXSSKD. DOI: 10.5281/zenodo.16564056.

For citation: Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Evdokimov V.N., Golikov I. V., Ismailov Ya. N. Justification of energy parameters of the combined soil-cultivating unit of the "Compactor" system // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P. 262–273. EDN: BXSSKD. DOI: 10.5281/zenodo.16564056.

Введение

Одним из важных секторов народного хозяйства является сектор овощеводства, который играет важную роль в обеспечении населения страны свежими и качественными овощными продуктами. По данным статистики за последние годы наблюдается сокращение посевных площадей под овощные культуры [1–3]. В Республике Крым площадь возделывания овощных культур под урожай 2020 г. в хозяйствах превысила 6,84 тыс. га. Наиболее крупные площади под овощными культурами в 2020 г. были сконцентрированы в Краснодарском крае – 57,7 тыс. га (11,3 % общей площади), Республике Дагестан – 40,1 тыс. га (7,8 %), Волгоградской области – 26,7 тыс. га (5,2 %), Астраханской области – 25,1 тыс. га (4,9 %), Ростовской области – 24,5 тыс. га (4,8 %), Ставропольском крае – 20,0 тыс. га (3,9 %) [4]. Это прежде всего кабачки, помидоры, перец, картофель, морковь, баклажаны, капуста, лук (ялтинский лук), кукуруза на зерно, подсолнечник, соя, сахарная свекла. Расширение площадей выращивания овощных культур сдерживается низким уровнем механизации технологий их возделывания. При этом одной из проблем, возникающих при возделывании овощей, является качественная предпосевная подготовка почвы. Глубина заделки семян для многих овощных культур не превышает 5 см, а почвообрабатывающие рабочие органы, используемые при предпосевной обработке, технологически могут работать на глубине более 6 см, что ограничивает возможность их применения.

По данным ученых [5], культиватор типа КПС-4 со стрельчатыми лапами устойчиво работает только при глубине обработки 8–10 см. При этом образуется грубая комковатая поверхность посевного слоя, что приводит к интенсивному испарению влаги. При севе по такой почве молодые ростки растений, упираясь в комки почвы, не дают всходов, приводя к изреженности посевов. Лапы отбрасывают почву, образуют бороздки, создают невыровненную поверхность с повышенной гребнистостью, вынося влажную почву на дневную поверхность. Это сдерживает рост скорости рабочего движения (рекомендовано не более 10 км/ч). Предпосевную обработку почвы необходимо проводить плоскорезными лапами на глубину до 4–6 см.

Исследования [6] показывают, что наиболее эффективной является подготовка почвы под посев овощных культур, выполненная культиваторами «Компактор». Глубина обработки в проведенных исследованиях составляла 5–6 см. Однако культиваторы «Компактор» являются импортными, что ограничивает их широкое применение в хозяйствах по причине дороговизны их эксплуатации. Сравнительные расчеты экономической эффективности показывают, что эксплуатационные расходы для культиваторов System-Компактор фирмы Lemken (Германия) почти в три раза выше, чем у отечественных культиваторов серии КБМ с аналогичной шириной захвата [7].

Как показывают испытания [8] культиватора «КОМПАКТОМАТ К 1570» (Чехия), на глубине обработки 6 см он обеспечивает качественную подготовку почвы под посев. Данные культиваторы также являются импортными, что ограничивает их широкое распространение в хозяйствах. Поэтому исследования по разработке комбинированных культиваторов, в том числе системы «Компактор», обеспечивающих глубину обработки почвы, равную глубине заделки семян, в пределах 3–5 см и качественно работающих на скоростях, превышающих 12 км/ч с меньшими энергозатратами, являются актуальными и представляют практический интерес.

Цель исследований – теоретическое обоснование энергетических параметров комбинированного почвообрабатывающего агрегата системы «Компактор».

Материалы и методы исследований

Теоретические исследования выполнены в отделе механизации производства и разработки новых образцов техники ФГБУН «НИИСХ Крыма» в 2025 г. На основе анализа существующих конструкций и с учетом почвенно-климатических условий региона разработана конструктивно-технологическая схема комбинированного почвообрабатывающего агрегата системы «Компактор» [9]. Для обоснования энергетических параметров комбинированного почвообрабатывающего агрегата применялись основные положения теоретической механики и земледельческой механики. Расчет численных значений тягового сопротивления при различных режимах обработки почвы и построение графических зависимостей выполнялись в табличном редакторе Microsoft Excel.

Результаты и их обсуждение

Предлагаемый комбинированный почвообрабатывающий агрегат системы «Компактор» имеет следующий набор рабочих органов (рисунок 1): секция гребенок, измельчающий планчатый каток, два ряда рыхлительных лап, секция выравнивателей, измельчающий кольчато-шпоровый каток, секция режущих выравнивателей (выравнивающая планка). Данное сочетание рабочих органов обеспечивает качественную предпосевную обработку почвы под овощные культуры на глубину до 5 см. При этом возникает необходимость теоретического обоснования энергетических параметров комбинированного почвообрабатывающего агрегата системы «Компактор», что необходимо для определения тягового класса и мощности двигателей тракторов, с которыми он будет агрегатироваться при составлении машинно-тракторных агрегатов.

Рисунок 1 – Комбинированный агрегат для предпосевной подготовки почвы КП-7,2

Примечание. 1 – секция гребенок; 2 – измельчающий планчатый каток; 3 – рыхлительные лапы; 4 – секция выравнивателей; 5 – измельчающий кольчато-шпоровый каток; 6 – секция режущих выравнивателей (выравнивающая планка) [9].

Тяговое сопротивление P_{agr} комбинированного агрегата для предпосевной подготовки почвы КП-7,2 равно сумме тяговых сопротивлений входящих в него секций рабочих органов и общего сопротивления агрегата перекачиванию:

$$P_{agr} = P_{г} + P_{ипк} + 2 \cdot P_{рл} + P_{в} + P_{ик} + P_{рв} + P_{па}, \quad (1)$$

где $P_{г}$ – тяговое сопротивление секций гребенок;

$P_{ипк}$ – тяговое сопротивление секций измельчающих планчатых катков;

$P_{рл}$ – тяговое сопротивление секций рыхлительных лап;

$P_{в}$ – тяговое сопротивление секций выравнивателей;

$P_{ик}$ – тяговое сопротивление секций измельчающих кольчато-шпоровых катков;

$P_{рв}$ – тяговое сопротивление секций режущих выравнивателей;

$P_{па}$ – тяговое сопротивление перекачиванию агрегата.

В процессе работы агрегата зубья гребенок разрушают выступающие над поверхностью почвенные глыбы и подготавливают почву к последующему воздействию прикатывающих, рыхлящих и выравнивающих рабочих органов. Тяговое сопротивление секций гребенок запишем в следующем виде:

$$P_{г} = n_{з.г.} \cdot k_{уд.з.} \cdot S_{р.з.} \cdot k_{з}, \quad (2)$$

где $n_{з.г.}$ – количество зубьев гребенки;

$k_{уд.з.}$ – удельное тяговое сопротивление одного зуба гребенки;

$S_{р.з.}$ – площадь поперечного сечения рабочей части зуба;

$k_{з}$ – коэффициент заглубления зубьев, $k_{з} = 0,9-1,0$.

Секции измельчающих планчатых катков разрушают почвенные комки в верхнем слое почвы и уплотняют почву. Тяговое сопротивление секций измельчающих планчатых катков можно представить в виде:

$$P_{ипк} = F_{пл} + F_{пер} = \delta \cdot S_{пл} + f \cdot N = \delta \cdot S_{пл} + f \cdot (m_{к} + m_{п}) \cdot g, \quad (3)$$

где $F_{пл}$ – сила сопротивления планок катка;

$F_{пер}$ – сила сопротивления перекачиванию катка;

δ – коэффициент сопротивления сдвигу почвы;

$S_{пл}$ – суммарная площадь контакта планок катка с почвой;

f – коэффициент трения;

N – сила нормального давления, $N = (m_{к} + m_{п}) \cdot g$;

$m_{к}$ – масса катка;

$m_{п}$ – масса почвы внутри катка;

g – ускорение свободного падения.

Рыхлительные лапы, расположенные в два ряда, подрезают и рыхлят почвенный пласт на заданную глубину, при этом формируя гребнистую поверхность, что требует последующих операций по ее выравниванию. При составлении теоретического выражения для определения тягового сопротивления рыхлительных лап, имеющих возможность обрабатывать почву на глубину до 12 см, необходимо учитывать скорость взаимодействия:

$$P_{рл} = P_{рл}^{деф} + P_{рл}^{кин} = n_{рл} \cdot k_{уд.л.} \cdot h_{рл} \cdot b_{рл} + \varepsilon \cdot h_{рл} \cdot b_{рл} \cdot V^2 \cdot n_{рл} = h_{рл} \cdot b_{агр} \cdot (k_{уд.л.} + \varepsilon \cdot V^2), \quad (4)$$

где $P_{рл}^{деф}$ – сопротивление деформации пласта почвы;

$P_{рл}^{кин}$ – сопротивление, возникающее за счет сообщения кинетической энергии отбрасываемому пласту почвы;

$k_{уд.л.}$ – удельное тяговое сопротивление рыхлительной лапы;

$h_{рл}$ – глубина обработки рыхлительными лапами;

$b_{рл}$ – ширина захвата рыхлительной лапы;

$n_{рл}$ – количество рыхлительных лап;

$b_{агр}$ – ширина захвата агрегата;

V – рабочая скорость агрегата;

ε – коэффициент, зависящий от формы рабочего органа и свойств почвы.

Секции пружинных выравнивателей перераспределяют почву с гребней в борозды, выравнивая поверхность почвы. Одновременно с этим, при работе секций пружинных выравнивателей, вследствие неоднородности взрыхленной почвенной

массы возникают высокочастотные колебания зубьев выравнивателей. В результате, помимо процесса выравнивания поверхности, обеспечивается дополнительное дробление комков почвы в зоне контакта с рабочими органами. Тяговое сопротивление секций выравнивающих планок с пружинными выравнивателями рассчитаем по формуле:

$$P_B = n_{п.в.} \cdot k_{уд.в.} \cdot m_{в.п.} \cdot k_B = n_{п.в.} \cdot k_{уд.в.} \cdot \rho_{п.} \cdot V_{гр1} \cdot k_B, \quad (5)$$

где $n_{п.в.}$ – количество пружинных выравнивателей;

$k_{уд.в.}$ – приведенное удельное тяговое сопротивление пружинного выравнивателя;

$m_{в.п.}$ – масса почвы, взаимодействующей с рабочим органом выравнивателя;

k_B – коэффициент учитывающий снижение коэффициента трения за счет вибрационного эффекта;

$\rho_{п.}$ – плотность почвы;

$n_{гр}$ – количество гребней, $n_{гр} = n_{п.в.}$;

$V_{гр1}$ – средний объем почвы, взаимодействующей с выравнивателем.

Измельчающие кольчато-шпоровые катки разрушают почвенные глыбы в разрыхленном слое почвы. Тяговое сопротивление секций измельчающих кольчато-шпоровых катков можно определить, используя формулу Грандвуане-Горячкина для катков с гладкой поверхностью [10]:

$$P_{гл} = 0,86 \sqrt[3]{\frac{G^4}{qbd^2}}, \quad (6)$$

где $G = m_{кг}$ – вес измельчающего катка;

q – коэффициент объемного смятия почвы;

d – диаметр измельчающего катка;

b – рабочая ширина захвата катка, $b = b_{агр}$.

Но при этом необходимо учесть дополнительное сопротивление $P_{ш.}$, создаваемое шпоровыми элементами:

$$P_k = P_{гл} + P_{ш.} = 0,86 \sqrt[3]{\frac{G^4}{q \cdot b_{агр} \cdot d^2}} + k_{ш.} \cdot k_{ф.} \cdot k_{уд.ш.} \cdot h_{зш.}, \quad (7)$$

где $k_{ш.}$ – коэффициент, учитывающий количество одновременно находящихся в зацеплении с почвой шпоровых элементов;

$k_{ф.}$ – коэффициент, учитывающий форму рабочей поверхности шпоровых элементов;

$k_{уд.ш.}$ – удельное тяговое сопротивление одного шпорового элемента;

$h_{зш.}$ – глубина внедрения шпоровых элементов в почву.

Секции режущих выравнивателей выполняют финишное выравнивание поверхности почвы. Тяговое сопротивление секций режущих выравнивателей:

$$P_{рв} = k_{уд.в.} \cdot b_{агр} \cdot h_{рв}, \quad (8)$$

где $k_{уд.в.}$ – удельное тяговое сопротивление режущих выравнивателей;

$b_{агр}$ – ширина захвата агрегата;

$h_{рв}$ – глубина погружения режущих выравнивателей во взрыхленную почву.

Тяговое сопротивление перекачиванию комбинированного агрегата:

$$P_{па} = f_{агр} \cdot M_{агр} \cdot g = f_{агр} \cdot (m_p + m_r + m_{ипк} + 2 \cdot m_{рл} + m_v + m_{ик} + m_{рв}) \cdot g, \quad (9)$$

где $f_{агр}$ – коэффициент сопротивления перекачиванию агрегата;

$M_{агр}$ – полная масса комбинированного агрегата;

m_r – масса секций гребенок;

$m_{ипк}$ – масса секций измельчающих планчатых катков;

$m_{рл}$ – масса секций рыхлительных лап;

$m_{в}$ – масса секций выравнивателей;

$m_{ик}$ – масса секций измельчающих кольчато-шпоровых катков;

$m_{рв}$ – масса секций режущих выравнивателей.

Итого, с учетом зависимостей (2-9), выражение (1) будет иметь следующий вид:

$$P_{агр} = n_{з.г.} \cdot k_{уд.з.} \cdot S_{р.з.} \cdot k_3 + \delta \cdot S_{пл} + f \cdot (m_k + m_{п.}) \cdot g + h_{рл} \cdot b_{агр} \cdot (k_{уд.л.} + \varepsilon \cdot V^2) + n_{пв} \cdot k_{уд.в.} \cdot \rho_{п.} \cdot V_{гр1} \cdot k_в + 0,86 \sqrt[3]{\frac{G^4}{q \cdot b_{агр} \cdot d^2}} + k_{ш} \cdot k_{\phi} \cdot k_{уд.ш.} \cdot h_{зш} + k_{уд.в.} \cdot b_{агр} \cdot h_{рв} + f_{агр} \cdot M_{агр} \cdot g. \quad (10)$$

На основании полученных уравнений с использованием исходных данных были рассчитаны значения тягового сопротивления комбинированного агрегата. Исходные данные и результаты расчета энергетических показателей агрегата КП-7,2 приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные и результаты расчета энергетических показателей агрегата

Показатель	Значение	Показатель	Значение	Показатель	Значение
1	2	3	4	5	6
Количество зубьев гребенки	$n_{з.г.}=40$	Ширина захвата агрегата	$b_{агр}=7,2$ м	Диаметр измельчающего катка	$d=0,4$ м
Удельное тяговое сопротивление одного зуба гребенки	$k_{уд.з.}=25$ кН/м ²	Рабочая скорость агрегата	$V= 6-12$ км/ч	Коэффициент, учитывающий количество одновременно находящихся в зацеплении с почвой шпоровых элементов	$k_{ш}=1,2$
Площадь поперечного сечения рабочей части зуба	$S_{р.з.}=12,1$ см ²	Коэффициент, зависящий от формы рабочего органа и свойств почвы	$\varepsilon=1700$ Н·с ² /м ⁴	Коэффициент, учитывающий форму рабочей поверхности шпоровых элементов	$k_{\phi}=1,35$
Коэффициент заглубления зубьев	$k_3=0,95$	Количество пружинных выравнивателей	$n_{п.в.}= 16$	Удельное тяговое сопротивление одного шпорового элемента	$k_{уд.ш.}= 0,6$ кН/м
Коэффициент сопротивления сдвигу почвы	$\delta=14$ кН/м ²	Удельное тяговое сопротивление пружинного выравнивателя	$k_{уд.в.}=4,5$ Н/кг	Глубина внедрения шпоровых элементов в почву	$h_{зш}=0,025$ м
Суммарная площадь контакта планок катка с почвой	$S_{пл}=0,42$ м ²	Плотность почвы	$\rho_{п.}=1,1$ г/см ³	Удельное тяговое сопротивление режущих выравнивателей	$k_{уд.в.}=12$ кН/м ²
Коэффициент трения	$f=0,6$	Средний объем срезаемого почвенного гребня	$V_{гр1}=0,04$ м ³	Глубина погружения режущих выравнивателей во взрыхленную почву	$h_{рв}=0,04$ м

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5	6
Масса катка	$m_k=151,7$ кг	Коэффициент, учитывающий снижение коэффициента трения за счет вибрационного эффекта	$k_B=0,9$	Коэффициент сопротивления перекачиванию агрегата	$f_{арп}=0,4$
Масса почвы внутри катка	$m_n=12,4$ кг	Вес измельчающего катка	$G = m_k g = 325,8 \cdot 9,8 = 3192,8$ Н	Полная масса комбинированного агрегата	$M_{арп}=5542$ кг
Удельное тяговое сопротивление рыхлительной лапы	$k_{уд.л.} = 10$ кН/м ²	Коэффициент объемного смятия почвы	$q=2$ Н/см ³	Глубина обработки рыхлительными лапами	$h_{рл} = 12$ см
Тяговое сопротивление агрегата на глубине 0,04 м при различных скоростях					
$V_p=8$ км/ч	$P_{арп}=42,75$ кН	$V_p=10$ км/ч	$P_{арп}=44,11$ кН	$V_p=12$ км/ч	$P_{арп}=45,77$ кН
Тяговое сопротивление агрегата на глубине 0,08 м при различных скоростях					
$V_p=8$ км/ч	$P_{арп}=48,04$ кН	$V_p=10$ км/ч	$P_{арп}=50,76$ кН	$V_p=12$ км/ч	$P_{арп}=54,09$ кН
Тяговое сопротивление агрегата на глубине 0,12 м при различных скоростях					
$V_p=8$ км/ч	$P_{арп}=53,34$ кН	$V_p=10$ км/ч	$P_{арп}=57,42$ кН	$V_p=12$ км/ч	$P_{арп}=62,41$ кН

По расчетным значениям тягового сопротивления был построен график зависимости тягового сопротивления комбинированного агрегата от скорости движения для трех значений глубины обработки почвы (рисунок 2). Как видно из графика, тяговое сопротивление комбинированного агрегата изменяется в диапазоне от 42745 Н при глубине обработки 0,04 м и скорости движения 8 км/ч до 54087 Н при глубине обработки 0,08 м и скорости движения 12 км/ч. Таким образом, данный комбинированный агрегат при работе на глубинах 0,04–0,08 м необходимо агрегатировать с тракторами тягового класса 5 т.с., такими как К-701, К-744 и их аналогами.

Рисунок 2 – График зависимости тягового сопротивления комбинированного агрегата от скорости движения при различных глубинах обработки

Основные режимы работы предлагаемого комбинированного агрегата находятся в следующих пределах:

- скорость – 10–12 км/ч;
- глубина обработки почвы – 0,04–0,08 м.

Движение агрегата со скоростью в указанном диапазоне обеспечивает более интенсивное крошение почвы рабочими органами за счет влияния ударного действия рабочих органов на почву.

Для указанного диапазона глубин обработки почвы верхнее значение соответствует глубине обработки почвы при посеве овощных культур, а нижнее – глубине обработки почвы под посев зерновых культур. Для обеспечения работы агрегата с заданным режимом он должен быть агрегатирован с трактором достаточной мощности. Правильный подбор мощности двигателя трактора важен, так как недостаточная мощность трактора приведет к перегрузке, повышенному потреблению топлива и преждевременному износу деталей и узлов трактора. И наоборот, избыточная мощность может привести к неэффективному использованию топлива и увеличению денежных затрат на проведение обработки почвы. Выбор трактора с правильным значением мощности двигателя позволит обеспечить необходимое тяговое усилие и заданную скорость движения агрегата в процессе обработки почвы, что обеспечит высокую производительность машинно-тракторного агрегата. Для означенных выше параметров режима работы комбинированного агрегата значения тяговой мощности приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Тяговая мощность необходимая для работы комбинированного почвообрабатывающего агрегата

Глубина обработки, м	Тяговая мощность, кВт (л.с.)	
	Скорость 10 км/ч	Скорость 12 км/ч
0,04	122,185 (166)	152,414 (207)
0,08	140,605 (191)	180,12 (244,7)

По данным, приведенным в таблице 2, можно сделать вывод, что увеличение скорости приводит к более существенному повышению величины требуемой тяговой мощности, чем увеличение глубины обработки почвы. Это связано с тем, что при увеличении скорости возрастает тяговая мощность всех секций рабочих органов, а при увеличении глубины обработки тяговая мощность возрастает только для секции рыхлительных лап, доля которой в суммарной тяговой мощности для расчетных режимов работы агрегата составляет от 15,1 % до 30,7 %, что объясняет низкое влияние изменения её тяговой мощности на общую тяговую мощность комбинированного агрегата.

Для сравнения полученных значений с показателями аналогов был проведен анализ удельной мощности для культиваторов линеек Kompaktomat: фирмы Farnet (Чехия) [11], Lemken (Германия) [12], КРАМП (Россия) [13], КС (Россия) [14, 15], а также предлагаемого комбинированного почвообрабатывающего агрегата КП-7,2. Перечисленные комбинированные культиваторы являются наиболее близкими аналогами комбинированного почвообрабатывающего агрегата КП-7,2, имея сходный с ним набор рабочих органов. Для их анализа использовалась информация с официальных сайтов производителей о рекомендуемой мощности тракторов, агрегатируемых с данными комбинированными культиваторами. Анализ удельных показателей комбинированного агрегата выполнялся по данным таблицы 2 с учетом его рабочей ширины захвата. Сравнивались минимальная, максимальная, а также средняя мощность, приходящаяся на один метр ширины захвата культиватора.

Результаты анализа удельной мощности, необходимой для работы культиваторов, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Показатели удельной мощности, необходимой для работы культиваторов

Марка культиватора (страна-производитель)	Значение удельной мощности, л.с./м		
	минимальное	максимальное	среднее
Компактомат (Чехия)	24,5	33,33	29,84
Компактор (Германия)	23,75	47	34,21
КРАМП (Россия)	29,1	35	32,05
КС (Россия)	31,63	45	38,32
Комбинированный почвообрабатывающий агрегат КП-7,2 (Россия)	23	33,9	28,45

Согласно данным, представленным в таблице 3, комбинированный почвообрабатывающий агрегат КП-7,2 имеет самые низкие показатели минимальной и средней удельной мощности, приходящейся на один метр ширины захвата агрегата. При этом максимальное значение удельной мощности, рассчитанное для данного агрегата, лишь немного превышает минимальное значение, характерное для других рассматриваемых комбинированных культиваторов. Таким образом, комбинированный агрегат КП-7,2 обладает более высокой энергетической эффективностью в сравнении с существующими аналогами. Использование данного комбинированного агрегата позволит качественно выполнять предпосевную подготовку почвы под посев овощных культур с минимальными затратами топлива.

Выводы

Для комбинированного почвообрабатывающего агрегата системы «Компактор», предназначенного для предпосевной подготовки почвы под посев овощных культур, обоснована энергоёмкость воздействия на почву отдельных секций рабочих органов, а также составлена общая формула тягового сопротивления агрегата. На основании полученных зависимостей определено тяговое сопротивление агрегата для различных режимов работы. Построена графическая интерпретация теоретической зависимости тягового сопротивления агрегата от скорости движения для трех значений глубины обработки почвы. При этом, тяговое сопротивление агрегата на основном диапазоне глубин обработки почвы 0,04–0,08 м и рабочих скоростей 8–12 км/ч изменяется в диапазоне от 42745 Н до 54087 Н. На основании полученных аналитических данных по тяговому сопротивлению почвообрабатывающего агрегата КП-7,2 определено, что комбинированный агрегат необходимо агрегатировать с тракторами тягового класса 5 т.с. Проведена сравнительная оценка культиваторов отечественного и зарубежного производства по удельной мощности, необходимой для их работы. По результатам оценки выявлено, что комбинированный агрегат обладает наименьшими значениями необходимой минимальной и средней удельной мощности, составляющими соответственно 23 л.с./м и 28,45 л.с./м.

Литература

1. Першакова Т. В., Купин Г. А., Яковлева Т. В., Чернявская Ю. Н., Котвицкая Д. В. Тенденции развития овощеводства в Российской Федерации // Известия Дагестанского ГАУ. 2024. № 2(22). С. 84–94. DOI: 10.52671/26867591_2024_2_84. EDN: DTSHJO.
2. Агибалов А. В., Масик А. В. Тенденции развития овощеводства в России // Экономические науки. 2024. № 237. С. 63–71. DOI: 10.14451/1.237.63. EDN: JUCDGB.
3. Каурова О. В., Малолетко А. Н., Балалова Е. И., Ткач А. В. Развитие овощеводства в различных организационно-хозяйственных формах экономических регионов России //

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2021. № 4. С. 89–97. DOI: 10.37984/2076-9288-2021-4-89-97. EDN: JQFLTR.

4. Королькова А. П., Кузнецова Н. А., Иванова М. И., Шатилов М. В., Иркв И. И., Ильина А. В., Кузьмин В. Н., Маринченко Т. Е. Экономические аспекты развития овощеводства России. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2021. 204 с.

5. Бурбель А. Ф., Белан А. Н., Землянский Б. А., Найденов А. С. Агротехнология полей юга России. Технология и комплекс машин для засушливого земледелия. Ейск, Краснодар: ЮЗ, 1996. 181 с.

6. Юхин И. П., Хабиров И. К., Пожидаев Е. В., Осипов В. Н., Халилов Р. Х. Основная и предпосевная обработка почвы под сахарную свеклу в Республике Башкортостан // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 10(116). С. 117–120. EDN: MVSQDT.

7. Иванихина Л. Н., Суховская А. М., Борисова М. Л. Оценка экономической эффективности применения культиваторов производства ЗАО «Производственная компания «Ярославич»» в сравнении с аналогичными импортными образцами в условиях Ярославской области // Вестник АПК Верхневолжья. 2014. № 4(28). С. 19–23. EDN: TOKTYD.

8. Протокол испытаний культиватора КОМПАКТМАТ К 1570 № 08-33-2015 (6240842). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 11.pdf - Яндекс Документы (дата обращения 27.03.2025 г.).

9. Патент № 227654. Предпосевной культиватор компактор // Авторы: Соболевский И. В., Евдокимов В. Н., Зубоченко Д. В., Паштецкий В. С., Пигунов А. С., Кросиков А. Ю., Остапущенко А. С. Патентообладатель: ФГБУН «НИИСХ Крыма». 2024. Бюлл. № 22.

10. Бабицкий Л. Ф., Соболевский И. В., Куклин В. А., Исмаилов Я. Н. Теоретические предпосылки к бионическому обоснованию параметров рабочих органов кольчато-режущего почвообрабатывающего катка // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2018. № 6. Т. 67. С. 121–126. DOI: 10.30766/2072-9081.2018.67.6.121-127.

11. Технические параметры линейки предпосевных комбинаторов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.farmet.cz/ru/seedbed-combinator-kompaktomat-ns#tab-TechnicalParameters> (дата обращения 27.03.2025 г.).

12. Технические параметры линейки комбинированных почвообрабатывающих агрегатов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://lemken.com/ru-ru/innovacionnye-mashiny/obrabotka-pochvy/predposevnaia-obrabotka-pochvy/kombinacii-posevnogo-materiala/system-kompaktor#c1068> (дата обращения 27.03.2025 г.).

13. Технические характеристики предпосевных комбинированных культиваторов серии «Крамп». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://zdm.ru/products/predposevnoj-kultivator-kompaktor> (дата обращения 27.03.2025 г.).

14. Технические характеристики культиватора предпосевного КС-8. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rzs-rostov.ru/catalog/predposevnye/2033/> (дата обращения 27.03.2025 г.).

15. Технические характеристики культиватора предпосевного КС-10. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rzs-rostov.ru/catalog/predposevnye/537/> (дата обращения 27.03.2025 г.).

References

1. Pershakova T. V., Kupin G. A., Yakovleva T. V., Chernyavskaya Yu. N., Kotvitskaya D. V. Trends in the development of vegetable growing in the Russian Federation // Daghestan GAU Proceedings. 2024. No. 2(22). P. 84–94. DOI: 10.52671/26867591_2024_2_84. EDN: DTSHJO.

2. Agibalov A. V., Masik A. V. Trends in the development of vegetable growing in Russia // Economic Sciences. 2024. No. 237. P. 63–71. DOI: 10.14451/1.237.63. EDN: JUCDGB.

3. Kaurova O. V., Maloletko A. N., Balalova E. I., Tkach A. V. Development of vegetable growing in various organizational and economic forms of the economic regions of Russia // Fundamental and applied research studies of the economics cooperative sector. 2021. No. 4. P. 89–97. DOI: 10.37984/2076-9288-2021-4-89-97. EDN: JQFLTR.

4. Korolkova A. P., Kuznetsova N. A., Ivanova M. I., Shatilov M. V., Irkov I. I., Ilyina A. V., Kuzmin V. N., Marinchenko T. E. Economic aspects of the development of vegetable growing in Russia. Moscow: FSBSI “Rosinformagrotech”, 2021. 204 p.

5. Burbel A. F., Belan A. N., Zemlyansky B. A., Naidenov A. S. Agrotech of the fields of the south of Russia. Technology and complex of machines for arid agriculture. Yeisk, Krasnodar: YuZ, 1996. 181 p.

6. Yukhin I. P., Khabirov I. K., Pozhidaev E. V., Osipov V. N., Khalilov R. Kh. The basic and pre-sowing working of soil for the sugar beet in the Republic of Bashkortostan // Vestnik of the Orenburg State University. 2010. No. 10 (116). P. 117–120. EDN: MVSQDT.

7. Ivanikhina L. N., Sukhovskaya A. M., Borisova M. L. Assessment of economic efficiency of application of cultivators of production of Joint-Stock Company “Production company “Jaroslavich” in comparison with similar import models in the conditions of Yaroslavl region // Herald of Agroindustrial complex of Upper Volga region. 2014. No. 4 (28). P. 19–23. EDN: TOKTYD.

8. Test protocol of the КОМПАКТМАТ К 1570 cultivator No. 08-33-2015 (6240842). [Electronic resource]. Access point: 11.pdf - Яндекс Документы (reference’s date 27.03.2025).

9. Patent RF No. 227654. Pre-sowing cultivator compactor // Author's: Sobolevsky I. V., Evdokimov V. N., Zubochenko D. V., Pashtetsky V. S., Pigunov A. S., Krosikov A. Yu., Ostapuschenko A. S. Patent holder: Research Institute of Agriculture of Crimea, date of publication: 29.07.2024. Bull. No. 22.
10. Babitsky L.F., Sobolevsky I.V., Kuklin V.A., Ismailov Ya.N. Theoretical backgrounds for the bionic substantiation of the parameters of the ring-cutting soil-cultivating roller working bodies // Agrarnaya nauka Evro-Severo-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2018. Vol. 67. No. 6. P. 121–126. DOI: 10.30766/2072-9081.2018.67.6.121-127.
11. Technical parameters of the pre-sowing combiner series. [Electronic resource]. Access point: <https://www.farmet.cz/ru/seedbed-combinator-kompaktomat-ns#tab-TechnicalParameters> (reference's date 27.03.2025).
12. Technical parameters of the combined soil-cultivating unit series. [Electronic resource]. Access point: <https://lemken.com/ru-ru/innovacionnye-mashiny/obrabotka-pochvy/predposevnaja-obrabotka-pochvy/kombinacii-posevnogo-materiala/system-kompaktor#c1068> (reference's date 27.03. 2025).
13. Technical characteristics of pre-sowing combined cultivators of the “Kramp” series. [Electronic resource]. Access point: <https://zdm.ru/products/predposevnoj-kultivator-kompaktor> (reference's date 27.03. 2025).
14. Technical characteristics of the pre-sowing cultivator KS-8. [Electronic resource]. Access point: <https://rzs-rostov.ru/catalog/predposevnye/2033/> (reference's date 27.03. 2025).
15. Technical characteristics of the pre-sowing cultivator KS-10. [Electronic resource]. Access point: <https://rzs-rostov.ru/catalog/predposevnye/537/> (reference's date 27.03. 2025).

UDC 631.31

Sobolevsky I. V., Kuklin V. A., Evdokimov V. N., Golikov I. V., Ismailov Ya. N.
JUSTIFICATION OF ENERGY PARAMETERS OF THE COMBINED SOIL-CULTIVATING UNIT OF THE “COMPACTOR” SYSTEM

Summary. *Vegetable growing is a significant component of the national economy. However, statistical evidence suggests that in recent years, the area under vegetable crops in the Republic of Crimea has decreased. The primary factors contributing to this phenomenon are limited mechanization of vegetable crop cultivation technologies and difficulty in high-quality seedbed preparation, since soil cultivation should be carried out to a depth of 3-5 cm. The imported combined cultivators of the ‘Compactor’ series have been demonstrated to achieve the desired quality of seedbed at this depth. However, the distribution of these cultivators is constrained by the high cost of their operation. Consequently, there is an urgent necessity to develop domestic combined cultivators that can provide high-quality pre-sowing soil preparation for vegetable crops to a depth of up to 5 cm. The purpose of the research was to provide a theoretical justification of the energy parameters of the combined soil-cultivating unit of the “Compactor” system. Therefore, the theoretical studies were carried out at the Department of Mechanization of Production and Development of New Types of Equipment – structural unit of the Research Institute of Agriculture of Crimea in 2025. The traction resistances of individual sections of the cultivator working bodies were theoretically substantiated; a general equation for the value of the unit’s traction resistance was compiled. Theoretical patterns obtained were used to construct graphs demonstrating the dependence of traction resistance on the speed of movement for three values of cultivation depth; the recommended traction class of tractors aggregated with this cultivator was determined. The traction resistance of the unit was observed to vary between 42,745 N and 54,087 N when tilling at depths of 0.04–0.08 m at work speeds of 8–12 km/h. Following the analysis of the data received, it was determined that this unit should be aggregated with tractors of traction class 5. A comparative assessment of domestic and foreign cultivators was conducted, with the specific power required for their work being the primary metric. The evaluation revealed that the combined unit has the lowest values of the minimum and average specific power (23 h.p./m and 28.45 h.p./m, respectively).*

Keywords: *combined unit, “Compactor”, raker, slatted roller, levelers, ring-spur roller, slat.*

Соболевский Иван Витальевич, кандидат технических наук, доцент, заведующий отделом механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Куклин Владимир Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры технических систем в агробизнесе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 295007, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, проспект Вернадского, 4; научный сотрудник отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Евдокимов Владислав Николаевич младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной инженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: vlad.ev09122000@mail.ru

Голиков Игорь Владимирович младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной инженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: dlaarteka2@mail.ru.

Исмаилов Якуб Ниязиевич, младший научный сотрудник лаборатории основ сельскохозяйственной инженерии отдела механизации производства и разработки новых образцов техники, ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yakub.ismailov.95@mail.ru.

Sobolevsky Ivan Vitalievich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor, head of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: sobolevskii-ivan@mail.ru.

Kuklin Vladimir Alekseevich, Cand. Sc. (Techn.), associate professor of the Department of technical systems in agribusiness V.I. Vernadsky Crimean Federal University; 4, Prospekt Vernadskogo, Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russia; researcher of the Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: kuklin-va@mail.ru.

Evdokimov Vladislav Nikolaevich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural engineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: vlad.ev09122000@mail.ru.

Golikov Igor Vladimirovich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural engineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: dlaarteka2@mail.ru.

Ismailov Yakub Niyazievich, junior researcher at the Laboratory of fundamentals of agricultural engineering, Department of mechanization of production and development of new types of equipment, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: yakub.ismailov.95@mail.ru.

Работа выполнена в рамках задания № FNZW-2022-0010 «Изучение закономерностей наследования полезных признаков при создании высокопродуктивных сортов овощных, бахчевых и малораспространенных культур для юга РФ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 02.04.2025.

Дата принятия к печати – 25.04.2025.